

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIM TIZIMIDA TIL O'QITISHNING AHAMIYATI

Saidnazarova Nodira Otaxon qizi

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi 4-kurs talabasi

+998942371436 saidnazarova1997@gmail.com

Ilmiy rahbar: p.f.d. prof. F.N. Xalilov

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan unumli foydalangan holda xorijiy tillarni, xususan, sharq tillarini yanada mukammal o'rganishning samadorligi tahlil qilinib, til o'rgatish jarayonida ilg'or pedagogik innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, kommunikativ metod, videokonferensiya, audio materiallar, produktiv, retseptiv, video kutubxonalar.

Respublikamizda bugungi kunda chet tillarni o'rgatishda avval mavjud bo'lganidek, pedagogikaning ancha eskirib qolgan dasturlariga asoslanib o'qitish emas, balki jahonning yetakchi davlatlari tajribalariga tayangan holda o'qitish, ta'lim jarayonida rivojlangan, samarali usullar, yangicha dasturlar, innovatsion metodlardan foydalangan holda chet tili o'qitish sifatini yaxshilash va buning samarasi o'laroq mamlakatimizni rivojlantirishda o'z hissasini qo'sha oladigan, malakali kadrlarni, kasbining yetuk mutaxassislarini yetishtirish ta'lim dasturining asosiy mazmuniga aylandi. Bu o'rinda mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunini hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish doirasida chet tillarni o'qitishning kompleks tizimi, ya'ni uyg'un kamol topgan, o'qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirishga, respublikaning jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashuviga yo'naltirilgan tizim yaratilganligi quvonarlidir.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2012-yilning 10-dekabrida qabul qilingan "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori rasmiy e'lon qilinganligi mamlakatimizda chet tillarni jahon andozalariga mos ravishda tizimli, chuqur o'rganish uchun qo'yilgan ilk qadam bo'lgan.

Mazkur qaror chet tillarini o'qitish tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasida tashkil etishni nazarda tutadi. Hozirgi kunda chet tillarini o'rganishga bo'lgan talab va qiziqish kundan kunga ortib bormoqda.

Chet tili – bu xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda G'arbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, faransuz) tillari va Sharq (arab, turk, fors, xitoy, hind, urdu) tillari o'qitib kelinmoqda. Chet tilini o'qitish maqsadlari jamiyat talabi, ijtimoiy buyurtmasi, sharoiti, siyosatidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Chet tili o'qitish maqsadlari jamiyat taraqqiyotiga va rivojlanishiga bog'liq.

Bugun til bozorida asosiy taklif iste'molchining talabiga qarab shakllantirilmoqda. Lingvistika va xorijiy tillarini o'qitish metodikasi bo'yicha yetuk mutaxassis S.G.Ter-Minasovanning fikricha, «Bugungi kunda tilni o'qitish funkcionnallashib, integratsiya jarayonlarining kuchayishi natijasida xorij tillari, xususan, chet tillarini o'rganish yanada dolzarblashdi. Ammo zamonaviy til o'rganuvchilarni tilning tarixi yoki uning nazariyasi qiziqitirmaydi. Chet tillari ular uchun hayotiy ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lib qoldi».

Hozirda chet tillarini o'rganayotgan talabalarga bir necha metodlar taklif etilmoqda. Ulardan biri - kommunikativ metoddir.

Kommunikativ metod - yangi tilni o'qitish usullaridan biri bo'lib, bu metod bugungi kunda samarali qo'llanilmoqda. O'z nomi bilan ushbu metod o'zaro muloqotga asoslangan bo'lib, unda har qanday til o'rganish treninglari asosini tashkil etuvchi - matnni o'qish, yozish, so'zlashuv va dialoglarni anglash muhim hisoblanadi.

Ushbu metodning maqsadi – birinchi navbatda, muloqot oldidagi qo'rquvni yengishdir. Kommunikativ yondashuvda zamonaviy texnika va texnologiyalarning rivojlanishi o'qitishning odatiy metodlari bo'lgan kitoblar vositasida o'rgatish, doimiy grammatik mashqlar, o'qish va tarjima qilish kabilarni chetga surib qo'ydi. Gumanistik metod oxir oqibatda butun jarayonga asoslangan kommunikativ metodning shakllanishiga olib keldi.

An'anaviy grammatik-tarjima metodi til mahoratlarini shakllantirmaydi. Til o'rganuvchi yuqori murakkablikdagi turli matnlarni o'qish va tarjima qilish mahoratiga

ega bo'lsada, lekin u xorijiy tildagi bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olmaydi. Komunikativ metod grammatik bilimlarni gapirish va yozish mahoratlari shaklida qo'llashga imkon beradi.

Bugungi tezkor rivojlanayotgan davrda ilm-fan ham, texnika ham shiddat bilan o'sib bormoqda. Har bir sohada taraqqiyot sari ilgari qadam tashlanmoqda. Xususan, ilm-fanda ham katta o'zgarishlar, sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Har bir fanni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib, talabalarga yetkazib berish bugungi kundagi ta'limning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Chet tili darslarini o'tish jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalardan, interfaol, innovatsion usullardan, kommunikativ axborot vositalaridan foydalanish talab qilinmoqda. Shuningdek, til o'rganuvchiga o'rganilayotgan tilning mohiyatini tushuntirish va uni bu tilni o'rganishga qiziqtirish kerak bo'ladi. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalari turli xil stendlar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlanishi kerak bo'ladi.

Til o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Jonli muloqot jarayonida faol ishtirok etish orqali talabalar, o'quvchilar va o'qituvchilarning chet tilini o'rgatish va o'rganishga g'ayrati, shijoati va ishtiyoqini oshirish, tilni o'rganishdagi hamkorlik, o'zaro ta'sir va muloqot tufayli tilni egallash imkoniyatlari yanada kengayishi;
- Tegishli ma'lumotlarni topish, izlash, o'zlashtirish, baholash va tahlil qilish ko'nikmalari orqali talabalar shaxsini o'z-o'zini tarbiyalash;
- Darsda ham, talabalarning mustaqil ishi sharoitida ham o'quv jarayonini oqilona tashkil etishga imkon beradigan o'quv jarayonining kuchayishi.

Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bu axborot-kommunikatsion vositalarini ham bilishni taqozo etadi va bu ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Chet tillarni o'rganishda zamonaviy va innovatsion texnologiyalardan foydalanish bevosita ta'lim sifatini oshiradi. Bunda chet tili o'rganuvchilari zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o'rganayotgan chet tilidagi video roliklarni, namoyishlarni, animatsion filmlarni, kinolar, ibratli multifilmlarni tomosha

qilishi va shu bilan parallel ravishda tinglab tushunish va gapirish aspektlarini ham rivojlantirishga erishiladi.

Hozirgi davr talablarini amalga oshirishning yana bir yo'li talabalarga ortiqcha material berishni kamaytirish, o'quv jarayonini oddiy holatga keltirishdir. Bular yangi chet tillar dasturida hisobga olingan. O'qituvchi buning uchun talabalar tomonidan materialni har tomonlama amaliy egallash jihatidan yondashadi. Shu sababdan talaba ishlarini til materiallarini **produktiv** (gapirish, fikrni yozma bayon qilish) va **retseptiv** (tinglab tushunish, o'qishda) o'zlashtirishga, talabalar potensial lug'atini kengaytirishga qaratadi.

Shuningdek, ta'lim tizimida chet tillarini o'qitishda og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish muhim masalalardan hisoblanadi. Metodlarga asoslanib chet tillarini o'rganayotgan talabalar DTSda belgilangan to'rtta kompetensiyani - o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish kabi imlo va to'g'ri talaffuz me'yorlarini bilishi, lug'at boyligiga ega bo'lishi talab etiladi.

Chet tilini o'qitish jarayonida turli xil jadvallar, sxemalardan foydalanishning ham samarasi yuqoridir. Ta'lim jarayonida jadvallardan foydalanib, o'quvchilar ma'lum bir grammatik qoidani, masalan, fe'l zamonlaridan foydalanib gaplar tuzishi, yangi so'zlarni joylashtirib chiqishi mumkin. Shuningdek, grammatikani o'rgatishda klasterlardan foydalanish ham til o'rganuvchilarga mavzuni yaxshi o'zlashtirishlarida ancha foydali usul hisoblanadi.

Axborot texnologiyalarining ta'lim tizimida o'z aksini topishi chet tili o'qitish saviyasini o'stiradi. Chet tilida mutolaa qilish malakalarini shakllantirishga yordam beradi. Bugungi kunda ta'lim tizimining zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish, o'sib kelayotgan yosh avlodning chet tillarga qiziqishini yanada oshirish va o'z navbatida, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish, shu bilan bir qatorda ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun sharoit va imkoniyatlar yaratish ko'zda tutilgan.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari auditoriya va mustaqil mashg'ulotlarni yanada qiziqarli va ishonchli qilish, o'rganiladigan axborotning katta oqimini oson o'zlashtiriladigan qilish imkonini beradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanishda axborotlarning jamlanganligi, ko'rgazmaliligi, ya'ni turli xil taqdim etish imkoniyatlarining mavjudligi, animatsiyalardan foydalanish, ta'lim-tarbiya oluvchilarning yoshi va fiziologik xususiyatlariga mos axborotlarni taqdim etib borish o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan ichki harakatlantiruvchi kuchlarni yuzaga keltiradi.

Axborot texnologiyalari yordamida chet tillarini o'rganishning bir nechta usul hamda vositalari bor bo'lib, ular quyidagilardir:

1. Video konferensiyalar. Video konferensiyaning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bunda biz dunyoning istalgan joyidagi insonlarning ma'ruzalaridan bahramand bo'lishimiz mumkin. Talabalar bunda dunyodagi yetakchi professorlarning ma'ruzalarini eshitish imkoniyatiga ega bo'lish bilan birga o'zlarining savollariga javob ham olishlari mumkin.

2. Video kutubxonalar. Bunda dars jarayoni videoga tushirib olinadi va kutubxonaga topshiriladi. Talaba istalgan vaqtda ushbu darsni olib, video-darslarni ko'rishi mumkin bo'ladi.

3. mp3 eshittiruvlar. Bunda turli dialoglarda, ayniqsa qo'shiqlardan ko'p foydalaniladi.

4. Video mp4lar. Bunda dastlab chet tilidagi videolavhalar hech qanday subtitrsiz ekranda namoyish etiladi, so'ngra talabalarning qanchalik darajada tushuna olganliklari tekshiriladi. Keyingi safar esa subtitr bilan birga ekranda namoyish etiladi.

Yuqoridagi usul va vositalardan ko'proq foydalaniladigan bo'lsa, yaxshi natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Albatta buning uchun har birimiz kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Zero, texnika asri bo'lgan XXI asrda bunday bilimlarga ega bo'lish zamon talabidir.

Har bir mustaqil O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'z kasbiga oid chet tilidagi adabiyotlarning asl nusxasini o'qiy olishi, o'qilgan matnni tushunishi va uni o'z kasbida qo'llay olishi lozim. Bundan tashqari, u berilgan mavzuda suhbatdoshi bilan chet tilida

erkin fikr almasha olishi kerak. Zero, chet tillarini o'rganish bugungi globallashtgan davr talabidir.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, chet tilini o'rganish o'zga dunyo bilan tanishish imkoniyatini tuhfa etar ekan, bu imkoniyatdan o'z vaqtida oqilona foydalanishning eng samarali uslublarini qo'llash hamda ulardan maqsadimiz yo'lida oqilona foydalana olishning ahamiyati nihoyatda kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: 2003
2. Ahmadaliyev A.M., Qosimov A.X. Innovatsion faoliyat va ilg'or pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: 2006
3. Eshmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – T.: 2008
4. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. – T.: 1996
5. Тер-Минасова С. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2013.
6. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М., 2000.